

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

SUG'URTADA INVESTITSIYA MUHITINI TASHKIL ETISH

O'tashev Jahongir Burxonovich
ISFT Instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini takomillashtirish uchun qulay investitsiya muhitini yaratish jarayon lari tahlil qilingan. Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish, investitsion portfelni diversifikatsiya qilish va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta faoliyati, sug'urta tashkiloti, sug'urta tashkilotini investitsiya imkoniyatlari, investitsiya muhiti.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы создания благоприятной инвестиционной среды для совершенствования инвестиционной деятельности страховых организаций. Рассмотрены пути повышения финансовой устойчивости страховых компаний, диверсификации инвестиционного портфеля и положительного влияния на экономический рост.

Ключевые слова: страховая деятельность, страховая организация, инвестиционные возможности страховой организации, инвестиционная среда.

Abstract: This article analyzes the processes of creating a favorable investment environment for improving the investment activities of insurance organizations. Ways to increase the financial stability of insurance companies, diversify the investment portfolio and have a positive effect on economic growth were considered.

Key words: insurance activity, insurance organization, investment opportunities of insurance organization, investment environment.

KIRISH

Sug'urta sohasi iqtisodiyotga o'ziga xos himoya xizmatini tashkil qilishi bilan birgalikda muhim investitsiya faoliyati orqali iqtisodiyotga ichki investitsiyalarni jalb etuvchi yirik ichki investor ham hisoblanadi. Bugun dunyoda yalpi yig'ilayotgan sug'urta mukofatlarini ulushi dunyoda yig'ilayotgan yalpi ichki mahsulotning qariyb 7 foizini tashkil qilmoqda. Sug'urta sohasida yig'ilgan sug'urta mukofatlarini 50 foizdan ko'proq qismini investitsiya resursi sifatida turli xil sohalarga yo'naltirish mumkinligidan bilishimiz mumkinki, sug'urta sektoridagi moliyaviy resurslarni samara keltirishi uchun jozibali investitsion muhit shakllangan bo'lishi kerak. Investitsiya maqsad va vazifalaridan kelib chiqib fikrlasak investor uchun qulay va foydali hamda xavfsiz bo'lgan takliflar

jozibali hisoblanadi. Shuningdek, investorning kapitalini yoʻnaltirish bilan bogʻliq turli cheklovlar uning samaradorligini kamaytiruvchi omillardan biridir.

Investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan islohotlar iqtisodiyotimizning Barqaror rivojlanishi va insonlarning turmush darajasi yaxshilanishiga xizmat qiladi.²⁹ Investitsiya siyosati davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi boʻlib, qoʻyilgan maqsadlarga erishish hamda iqtisodiy siyosatning qisqa muddatli va uzoq istiqbol uchun belgilangan vazifalarini bajarishga xizmat qiladi. Investitsiya siyosatining taʼsirchan vositalari nisbatan cheklanganligi sababli, muayyan vaziyatlarda qaysi vositalar samarali va qaysilari samarasiz ekanligini bilish murakkab hisoblanadi.

Sugʻurta tashkilotlarining faoliyati tabiat va jamiyatda yuzaga keladigan turli koʻrinishdagi kutilmagan hodisalar yuz berishi natijasida yuzaga keladigan zararlarni qoplash maqsadida ushbu xizmat evaziga sugʻurtalanuvchi yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan sugʻurta mukofotlarini toʻplash, ushbu koʻrsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqni (sugʻurta mukofoti) kamaytirish, hamda qoʻshimcha daromad olish maqsadida oʻz mablagʻlari, toʻplangan hamda jalb qilingan mablagʻlarni kelajakda maʼlum investitsiyaviy daromad olish uchun vaqtinchalik turli sohalarga joylashtirishdan iborat.³⁰

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik subʼyektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, lisenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlar (ishlar va xizmatlar)dan erkin foydalanishni taʼminlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng koʻlamli chora-tadbirlar amalga oshirish barcha mamlakat boshqaruvi oldidagi strategik vazifalardir.

G.S.Vechkanov, G.R.Vechkanovlar taʼkidlaydiki, investitsiya – bu foyda olish maqsadi bilan mamlakatda yoki xorijda xalq xoʻjaligining turli tarmoqlariga davlat yoki xususiy kapitalning uzoq muddatli qoʻyilmalaridir. V.V.Bocharov hisoblaydiki, investitsiya tadbirkorlik va boshqa koʻrinishdagi faoliyat obyektlariga qoʻyilgan barcha turdagi mulkiy va intellektual qimmatliklar boʻlib, natijada foyda (daromad) yuzaga keladi yoki ijtimoiy samaraga erishiladi³¹

Profyessor N.H. Haydarov investitsiyalar mazmun-mohiyatiga quyidagi taʼrifni beradi: «Investitsiya mulk shaklidan qatʼiy nazar tadbirkorlik asosida faoliyat koʻrsatayotgan jismoniy va yuridik shaxslar yoki davlatning ijtimoiy va iqtisodiy samara olish maqsadida oʻz boyliklarini qonun doirasida boʻlgan har qanday tadbirkorlik obyektiga sarflashidir».³²

Sugʻurta sektoridan yoʻnaltiriladigan investitsiya oqimlarini kengayishi mamlakatda tashkil etilgan investitsiya muhitiga koʻp jixatdan bogʻliqdir. Oʻzbekiston Respublikasining iqtisodiy barqarorligini taʼminlashning muhim shartlaridan bir ham qulay ichki investitsiya muhitini shakllantirish orqali iqtisodiyot tarmoqlarini yanada erkinlashtirish ular oʻrtasidagi raqobatni takomillashtirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishishdir.

Iqtisodchi-olimlardan A.Vahabov, Sh.Xajibakiyev, N.Muminovlar investitsiya muhiti toʻgʻrisida quyidagilarni taʼkidlab oʻtadilar: «Investitsiya muhiti xorijiy kapital qoʻyilmalarining qal-tislik darajasi va ulardan mamlakatda samarali foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilaydigan iqtisodiy, siyosiy, yuridik va ijtimoiy omillar yigʻindisidir. Investitsiya muhiti kompleks, koʻp qirrali

²⁹ https://uza.uz/ru/posts/2022-yilda-iqtisodiyotga-kiritilgan-investitsiyalar-hazhmi-24-milliard-aqsh-dollarni-tashkil-etdi_448928?q=%2Fposts%2F2022-yilda-iqtisodiyotga-kiritilgan-investitsiyalar-hazhmi-24-milliard-aqsh-dollarni-tashkil-etdi_448928

³⁰ D.E.Qarshiyev “Sugʻurtada investitsiya faoliyatini boshqarish”. – Oʻquv qoʻllanma. – T.: « Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» , 2024, 205 b.

³¹ Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. – Федеральное государственное унитарное предприятие» Издательство» Финансы и статистика» , 1993.

³² Хайдаров Н.Х. Иқтисодийни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масаласи. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2003. 29-6.

tushuncha bo‘lib, milliy qonunchilik, iqtisodiy shart-sharoitlar (inqiroz, o‘shish, stagnatsiya), bojxona rejimi, valyuta siyosati, iqtisodiy o‘shish sur‘atlari, inflyatsiya sur‘atlari, valyuta kursining barqarorligi, tashqi qarzdorlik darajasi kabi ko‘rsatkichlarga ega.³³

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo‘llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o‘rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug‘urta sohasidagi investitsiyalarni yo‘naltirishda investitsiya muhiti sug‘urta maqsadiga muvofiq va jozibador bo‘lishi kerak. Investitsiya muhiti deganda, mamlakat iqtisodiyoti yoki uning ma‘lum bir hududiga kiritiladigan investitsiyalarning samaradorligi va xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, tashkiliy-huquqiy, ekologik, madaniy va boshqa shart-sharoitlar majmuasi tushuniladi. U muayyan hududga investitsiyalar kiritishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini belgilaydigan shart-sharoitlarning mavjud ijobiy va salbiy tomonlarini anglatadi. Investitsiya muhiti holati yaratilgan huquqiy baza va uning asoslari, qonun hujjatlarining sifatli tuzilishi va ularga rioya qilinishini talab etadi. Sug‘urta tashkilotining investitsiya imkoniyatining hajmi va vaqt parametrlari uning investitsiya faoliyati xarakterini belgilab beradi. Investitsiya faoliyatining o‘zi esa asosiy faoliyat yo‘nalishiga bog‘liqdir. Shuning uchun sug‘urta faoliyati investitsiya faoliyatining o‘ziga xos tomonlarini ta‘riflaydi deyish mumkin.

Sug‘urtalovchilar uchun mamlakat xukumati tomonidan belgilangan ichki investitsiya bilan bog‘liq huquqiy baza muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatdagi moliyaviy jarayonlar moliyaviy muhit sug‘urtalovchilarni investitsiya imkoniyatlarini belgilab beradi. Bank va nobank sektoridagi foiz siyosati sug‘urtalovchilarni investitsiya siyosatiga ta‘sir etadi.

Sug‘urta faoliyati globallashuv sharoitida muhim sohalardan biriga aylanib so‘nggi yillarda sug‘urta sohasida yig‘ilayotgan sug‘urta mukofotlaridan hosil bo‘layotgann sug‘urta zaxiralari hajmi muttasil ravishda ortib bormoqda va bu o‘z navbatida sug‘urtalovchilarni mamlakatlar uchun yirik ichki investor sifatida nomoyon qilmoqda.

Sug‘urta tashkilotining investitsiya faoliyati bu kelajakda optimal investitsiya daromad olish maqsadida ishlab chiqarish va moliyaviy sohalarning investitsiya aktivlariga sug‘urta kompaniyasining investitsiya oqimining bir qismini (sug‘urta tashkilotining vakolatida bo‘lgan qismini) yo‘naltirishdir. Shundan kelib chiqib, optimal investitsiya daromadi deganda, moliyaviy risklar darajasi nazorat qilinayotgan sharoitda, shu jumladan to‘lovga qobiliyatlilik yo‘qotilganda va moliyaviy nobarqarorlik holatlarida sug‘urta tashkiloti tomonidan maksimal darajadagi ehtimoliy daromadni olish tushuniladi. Sug‘urta faoliyatida investitsiya imkoniyati deganda sug‘urta fondlarida yig‘ilgan moliyaviy resurslarni bir qismini investitsiyaga yo‘naltirish tushunilib, moliyaviy resurslar bilan bog‘liq imkoniyatlarni kengaytirish, ya‘ni sug‘urta kompaniyasini to‘lov qobiliyatini oshirish va sug‘urta tashkilotini moliyaviy barqarorligini yo‘qotilish ehtimolining mavjudligi hamda sug‘urta kompaniyalarini investitsiya faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish zarurati bilan bog‘liq to‘siqlarning mavjudligidadir(1-rasm).

Sug‘urta sohasi dunyodagi eng yirik tarmoqlardan biri bo‘lib, jahon bozoridagi qiymati ko‘plab mamlakatlarning yalpi ichki mahsulotidan (YaIM) yuqori. Hisob-kitoblar turlicha bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, aksariyat manbalar bu raqamni 2021-yilda yig‘ilgan sug‘urta mukofotlarining

³³ Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: Молия, 2010. – 153 б.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

taxminan 5,5 trillion AQSH dollarini tashkil qiladi. Ko'rsatkichlar tahliliga ko'ra, 2021-yilda bundan yuqori YIM ga ega bo'lgan yagona ikki davlat AQSH va Xitoy bo'lib, bu global sug'urta industriyasini yanada kengaytirmoqda. Sug'urta sohasida ayniqsa hayot sug'urta tarmog'idagi va qayta sug'urtalash faoliyati bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar bugun dunyodagi eng yirik investorlarga aylanib ulgurgan bo'lib ularni global iqtisodiyotdagi o'rni kengayib bormoqda.

1-diagramma. **Dunyoda yig'ilayotgan sug'urta mukofatlari hajmi (trln AQSH dollarida)**³⁴

Sug'urtalovchilar uchun qulay investitsiya muhitini xukumat tomonidan o'z vaqtida tashkil etilishi sug'urta sohasini yanada rivojlanishiga olib kelib, sug'urta kompaniyalarini moliyaviy barqarorligini oshiradi. Sug'urta faoliyatidagi mummmolardan biri sug'urta davolarini ko'rib chiqishda sug'urtalanuvchilar manfaatiga ko'proq yon berish ya'ni ularni ko'proq sug'urta xizmatlaridan naflantirishdir, sug'urta kompaniyalarini daromadlarini oshib borishi sug'urtalanuvchilarni ko'proq naflanishiga ta'sir qilib sug'urta sohasiga bo'lgan ishonchni paydo qiladi. Sug'urtalovchilarni daromadlarini oshishi oqibatida ularni to'lovga qobillik xususiyati oshadi. Sug'urtalovchilar uchun investitsiya muhitini tashkil etishda ular tomonidan yo'naltiriladigan investitsiya quyilmalari samarali va ishonchli sohalarga qaratilgan bo'lishi kerak.

O'zbekistonda sug'urta tashkilotlari uchun yaratilgan investitsiya muhitini salbiy va ijobiy jihatlari mavjud bo'lib bular quydagicha:

Sug'urtalovchilarni asosiy investitsiya yo'nalishi sifatida faqat moliya bozorini nazarda tutilganligi;

Sug'urtalovchilar uchun jozibador sohalarga investitsiya quyilmalarini yo'naltirishga ruxsat berilmaganligi.

Sug'urta faoliyati O'zbekistonda yanada taraqqiy etishi uchun birinchi navbatda sug'urta faoliyatini rag'batlantiruvchi mexanizmlarni jalb etish zarur. Sug'urtalovchilarni daromadlarini oshishiga va ular o'rtasidagi sog'lom raqobatni amalga oshishiga sabab bo'luvchi omillarni rivojlantirish kerak. Sug'urtalovchilarni investitsiya yo'nalishlarini kengaytirish ya'ni iqtisodiyotni lokomativ tarmoq va sohalarga investitsiya kiritish imkoniyatlarini yaratish zarur. Sug'ur-

³⁴ <https://www.statista.com/markets/414/topic/461/insurance/#statistic1>

talovchilarni investitsiya daromdalarini oshirish uchun ularni eksportda yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan sohalarni moliyalashtirishga yo'naltiruvchi siyosatni huquqiy asoslarini yaratish kerak.

AQSH da sug'urtalovchilar uchun yaratilgan investitsiya muhitini quydagi omillar yanada jozibadorligini oshirgan:

Daromadlarining ma'lum bir qismi shtat hududida investitsiya qilinadi.

Sug'urta kompaniyalari sanoat sohalari korxonalariga 15-20 yil muddatga investitsiya kreditlarini taqdim etadi.

Globalashuv jarayonlari mamlakat xukumatlaridan sug'urtalovchilar uchun qulay va samarali hamda daromadli bo'lgan sohalarga investitsiya qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan jilvakor iqtisodiy siyosat olib borish kerakligini ko'rsatmoqda.

Investitsiya faoliyatini amalga oshirish jarayonida investitsiya imkoniyatining miqdori moliyaviy resurslarning shakllanishi orqali aniqlanadi. Ya'ni amalda ular investitsiya imkoniyatining bir qismidan iborat bo'lib, sug'urta tashkilotining vakolatidagi mablag'lar hisoblanib, investitsiyaga yo'naltirilishi mumkin, chunki ular sug'urta va qarz majburiyatlaridan vaqtincha bo'sh mablag'lar hisoblanadi(2-rasm).³⁵

2-diagramma. 2008–2022-yillarda AQSHdagi hayot va sog'liqni sug'urtalovchilarning investitsiyalari qiymati (Trln AQSH dollarida).³⁶

Statistik ma'lumotlar 2008-yildan 2022-yilgacha Qo'shma Shtatlardagi hayot-annuitet sug'urtalovchilarining investitsiyalarining qiymatini ko'rsatadi. 2022-yilda AQSH hayot-annuitet sug'urtachilari tomonidan taxminan 5,04 trillion AQSH dollari sarmoya kiritilgan.

Sug'urtalovchilar uchun investitsiya muhitini tashkil etishda asosan mamlakatdagi mavjud ijtimoiy iqtisodiy vaziyat hamda moliyaviy tizim ta'sir etadi. O'zbekistonda hayot sug'urtasini rivojlantirishni keskin chora tadbirlari ishlab chiqilishi va amaliyotga qo'llanilishi zarur, chunki hayot sug'urtasini uzoq muddatli jamg'arish turini kengayishi aholini daromadlarini oshishiga va sug'urtalovchilarni investitsiya oqimlarini kengayishiga olib keladi.

³⁵ "Суғурта ташкилотларининг молиявий ресурсларини жойлаштириш самарадорлигини ошириш йўллари" PHD илмий иши Кенжаев Илҳом Ғиёсович, 2019 й Тошкент.

³⁶ <https://www.statista.com/statistics/217246/total-investments-of-us-life-and-health-insurers>.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sugʻurta sohasida investitsiya muhitini tashkil etish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi. Sugʻurta kompaniyalari investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish orqali nafaqat oʻz moliyaviy barqarorligini taʼminlaydi, balki iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ushbu tadqiqotda koʻrsatilganidek, sugʻurta kompaniyalarining investitsion faoliyatini samarali yoʻlga qoʻyish uchun huquqiy, moliyaviy va tashkilotchi omillarni yaxshilash zarur. Investitsiya strategiyalarining toʻgʻri tashkil etilishi va bozorning dinamik oʻzgarishlariga moslashish sugʻurta kompaniyalarining uzoq muddatli muvaffaqiyatiga olib keladi.

Bundan tashqari, milliy sugʻurta bozori uchun investitsiyalarning jozibadorligini oshirish boʻyicha aniq takliflar ishlab chiqilishi sugʻurta kompaniyalarining xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini kuchaytirishi mumkin. Kelgusida sugʻurta kompaniyalarining investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish muhim ustuvor yoʻnalishlar sifatida qaralishi lozim. Shu orqali sugʻurta kompaniyalari iqtisodiy oʻsishni qoʻllab-quvvatlashda va mamlakatning moliyaviy tizimini mustahkamlashda muhim rol oʻynaydi. Yuqoridagi omillar asosida, sugʻurta sohasida investitsiya muhiti rivoji mamlakatning iqtisodiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi va kelgusida global moliyaviy bozorlar bilan faol integratsiyani taʼminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni, 14.09.2007-yildagi OʻRQ-108-son. <https://lex.uz/ru/docs/-1247836>
2. Sh.M.Mirziyoyev. 2020-yilda mamlakatimizni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari toʻgʻrisidagi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasi. 24.01.2020-yil. [https // www.norma.uz](https://www.norma.uz). Axborot huquqiy portal.
3. D.E.Qarshiyev «Sugʻurtada investitsiya faoliyatini boshqarish». – Oʻquv qoʻllanma. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2024, 205 b.
4. “Sugʻurta tashkilotlarining moliyaviy resurslarini joylashtirish samaradorligini oshirish yoʻllari» PHD ilmiy ishi Kenjaev Ilhom Gʻiyosovich 2019-y. Toshkent.
5. Бочаров В. В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. – Федеральное государственное унитарное предприятие Издательство «Финансы и статистика», 1993.
6. Рафиева З. Пути эффективного использования внутренних инвестиций в национальной экономике. – 2023.
7. Имомов У. Инновацион иқтисодиёт шароитида суғурта соҳасини ривожлантириш йўналишлари // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 375-382.
8. <https://www.statista.com/statistics/217246/total-investments-of-us-life-and-health-insurers>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>